

Silvopastures en de Herintroductie van Traditionele Schapenrassen: Een Duurzame Aanpak van Veeteelt

www.af4eu.eu

Een van de traditionele schapenrassen: het Houtlandschaap, Steunpunt Levend Erfgoed

Silvopasture is een agroforestrypraktijk die bomen, voedergewassen en vee integreert in een samenhangend systeem, waardoor het landgebruik wordt geoptimaliseerd en de productiviteit wordt verhoogd. Door deze elementen te combineren, kunnen boeren zowel op korte als lange termijn hun inkomen maximaliseren en tegelijkertijd de ecologische veerkracht verbeteren. Hoewel silvopastorale systemen soms als een innovatieve benadering worden beschouwd, worden ze al eeuwenlang gebruikt om het dieet en inkomen van plattelandsbewoners aan te vullen. Schapen tonen aanzienlijk potentieel voor silvopastorij. Hun begrazing helpt op natuurlijke wijze de ondergroei te beheersen, die anders zou concurreren met bomen om voedingsstoffen en hun groei zou vertragen. Dit is vooral waardevol voor houtproductie en boomgaarden, waar schapen kunnen bijdragen aan het verminderen van ziekten en plagen door gevallen vruchten te consumeren. In ruil daarvoor bieden de bomen het vee schaduw, waardoor hittestress in de zomer wordt verminderd en bescherming wordt geboden tegen wind en kou in strengere seizoenen. Schapenhouderij kent een lange geschiedenis in Europa, met rassen die zich hebben aangepast aan verschillende klimaten, bodems en menselijke behoeften. In België worden acht zeldzame traditionele rassen erkend: het Ardense schaap, het Vlaamse schaap, het Entre-Sambre-et-Meuse schaap en het Kempens schaap, evenals het Houtlandschaap, het Lakens schaap, het Mergellandschaap en het Vlaamse kuddeschaap. Deze rassen zijn achteruitgegaan door economische concurrentie van ingevoerd en commercieel rendabeler vee. Een hernieuwde interesse in schapenzuivel, duurzaam landbeheer en het behoud van erfgoed biedt echter nieuwe kansen voor hun herstel. Silvopastures kunnen een cruciale rol spelen bij de herintroductie van deze traditionele rassen. Daarnaast bieden ze mogelijkheden voor ecotoerisme en educatieve programma's, wat de diversificatie van het landbouwincome bevordert. Door traditionele schapenhouderij te combineren met moderne, duurzame praktijken wordt erfgoedvee behouden en een veerkrachtige, milieuvriendelijke landbouw gestimuleerd.

Tobi Hallez
Universiteit Gent

Dit project heeft financiering ontvangen uit het onderzoeks- en innovatieprogramma HORIZON EUROPE van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr. GA 101086563. De geuite standpunten en meningen zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie. Noch de Europese Unie, noch de subsidieverlenende autoriteit kan hiervoor verantwoordelijk worden gehouden.